

DAILY DYNAMICS OF THE EXTERNAL BREATH FUNCTION PARAMETERS IN HEALTHY PEOPLE AT AGE ASPECT**Zaslavskaya R.M.,***MD, professor, Main specialist,**Space Research Institute Russian Academy of science, Moscow***Esengalieva I.E.***therapist, assistant in chair of general medical practice,**West Kazakhstan Medical University, Republic of Kazakhstan, Aktobe***СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ****Заславская Р.М.***д.м.н., профессор, Главный специалист Института космических исследований
Российской Академии наук, Москва***Есенгалиева И.Е.***терапевт, ассистент кафедры общей врачебной практики,**Западно-Казахстанский медицинский Университет, Республика Казахстан, г.Актобе.***Abstract**

It was found that the indicators of the function of external respiration are objective information about the physiology of respiration in healthy people, and are also useful for detecting early signs of hemodynamic disorders in patients with cardiovascular pathology and choosing appropriate therapy. Of particular interest is the problem of age-related changes in the parameters of the function of external respiration in healthy people and the question of the presence of the rhythm of daily fluctuations of these indicators in the norm and pathology of the cardiovascular and bronchopulmonary systems. In the works of G.L. Khasis (1970,1975), an increase in the frequency of breathing (BH) and minute volume of respiration (MVR) was found in healthy men and women in the evening without analyzing the indicators of FER at night. The results of this author's research indicated a tendency to decrease the MVR, maximum lung ventilation (MLV), respiratory reserve (RR), inhalation and exhalation power during physiological aging. Oxygen uptake in 1 minute (PO_2) in men under 40 years of age turned out to be stable, and in older people PO_2 is significantly reduced, starting from the morning hours. The oxygen utilization coefficient (CUO_2) was relatively stable in individuals of different age groups. VS. Kokin (1967) revealed patterns of fluctuations in pneumotachometric indicators, which the author associated with changes in bronchial patency conditions, depending on the state of the autonomic nervous system at different times of the day. The analysis of the literature data indicates that the study of the indicators of the function of external respiration from chronobiological positions was not carried out systematically enough and the obtained results of studies of FER in healthy people of different ages are diverse and contradictory.

Аннотация

Установлено, что показатели функции внешнего дыхания являются объективной информацией о физиологии дыхания у здоровых людей, а также оказываются полезными для выявления ранних признаков нарушения гемодинамики у больных с сердечно-сосудистой патологией и выбора соответствующей терапии. Специальный интерес представляет проблема возрастных изменений параметров функции внешнего дыхания у здоровых людей и вопрос о наличии ритма суточных колебаний этих показателей в норме и патологии сердечно-сосудистой и бронхо-лёгочной систем. В работах Хасиса Г.Л. (1970,1975) было установлено увеличение частоты дыхания (ЧД) и минутного объёма дыхания (МОД) у здоровых мужчин и женщин в вечернее время суток без анализа показателей ФВД в ночные часы. Результаты исследований этого автора свидетельствовали о тенденции к уменьшению МОД, максимальной вентиляции лёгких (МВЛ), резерва дыхания (РД), мощности вдоха и выдоха при физиологическом старении. Поглощение кислорода в 1 минуту (PO_2) у мужчин до 40 лет оказался стабильным, а у лиц старшего возраста PO_2 достоверно снижается, начиная с утренних часов. Коэффициент использования кислорода (КИО₂) был относительно стабилен у лиц различных возрастных групп. В.С. Кокин (1967) выявил закономерности колебаний пневмотахометрических показателей, которые автор связывал с изменениями условий бронхиальной проходимости, зависящих от состояния вегетативной нервной системы в разное время суток. Анализ данных литературы свидетельствует о том, что изучение показателей функции внешнего дыхания с хронобиологических позиций проводилось недостаточно планомерно и полученные результаты исследований ФВД у здоровых разного возраста разрозненны и противоречивы.

Keywords: daily dynamics, external breath parameters function, age aspect, healthy people.**Ключевые слова:** суточная динамика, параметры функции внешнего дыхания, возрастной аспект, здоровые люди.

Материал и методы

Ритм суточных колебаний показателей ФВД изучали у 67 здоровых людей в возрасте от 18 до 62 лет. Среди них было 40 мужчин и 27 женщин. Из них были сформированы 2 возрастные группы. В 1-ю вошел 51 человек в возрасте до 50 лет, среди которых было 28 здоровых мужчин и 23-женщин. Во 2-ю группу вошли 16 человек в возрасте старше 50 лет. Все здоровые лица подверглись тщательному клинико-лабораторному и инструментальному обследованию, включая спирографию на аппарате «Мета-тест» (Россия), пневмотахометрию, ЭКГ, рентгенографию лёгких. Наличие значительных индивидуальных различий, имеющихся у здоровых, вынуждает использовать не общую среднюю того или иного показателя, а учитывать пол, возраст и антропометрические характеристики (рост, вес) обследуемых, т.е. вычислять должные величины. Расчёты должных величин проводились по методике лаборатории клинической физиологии Всесоюзного Научно-исследовательского Института Пульмонологии МЗ РФ. Измерение показателей ФВД проводили 4 раза в сутки: в 07.00- 12.00-

22.00-02.00 часа. Полученные данные анализировали с помощью методов вариационной статистики, включая разностный метод.

Результаты

У здоровых людей моложе 50 лет частота дыхания (ЧД) в течение суток существенно не изменялась. Отмечалось статистически достоверное уменьшение минутного объёма дыхания (МОД) в ночное время по отношению к его величине в 07.00 часов утра в условиях основного обмена. Потребление кислорода в 1 минуту (ПО₂) в 12.00, 02.00 существенно не изменялось. Однако в вечернее время (в 22.00) определялось достоверное повышение уровня ПО₂. Коэффициент использования кислорода (КИО₂) увеличивался существенно в 12.00. В 22.00 и 02.00 его колебания были недостоверны. Величины жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ), резерва дыхания (РД), минутной вентиляции лёгких (МВЛ), показателя скорости движения воздуха (ПСДВ), и пневмотахометрии вдоха были стабильными на протяжении суток. Но в ночное время показатель пневмотахометрии выдоха увеличивался существенно. Таблица 1.

Таблица 1

Суточная динамика показателей функции внешнего дыхания у здоровых людей моложе 50 лет.

Показатели ФВД	Время суток в часах						
	7	12		22		2	
	M±m	M±m	Разности	M±m	Разности	M±m	Разности
ЧД (в мин)	15.9 ±0.45	15.7 ±0.48	<0.2	16.3 ±0.49	<0.2	15.7 ±0.44	<0.5
МОД (в л/мин)	13.2 ±0.53	12.4 ±0.54	<0.2	12.8 ±0.47	<0.2	11.8 ±0.53	<0.05
ПО ₂ (в мл/мин)	244 ±9.60	251 ±9.20	<0.2	286 ±38.1	<0.02	227 ±9.9	<0.2
КИО ₂ (в мл/л)	21.4 ±1.49	27.7 ±1.46	<0.001	22.8 ±1.46	<0.2	24 ±1.52	<0.2
ЖЕЛ (в л)	4.0 ±0.17	4.0 ±0.03	-	3.9 ±0.12	<0.2	4.0 ±0.12	-
МВЛ (в л/мин)	78.8 ±3.53	76.1 ±2.90	<0.2	76.1 ±1.23	<0.1	76.7 ±1.20	<0.2
РД (в л/мин)	6.6 ±0.48	7.1 ±0.52	<0.2	6.5 ±0.39	<0.5	7.1 ±0.47	<0.2
ПСДВ (в л/мин)	19.0±0.67	19.5 ±0.54	<0.2	18.8 ±0.80	<0.5	19.0 ±0.17	-
Пневмо-тахометрия вдоха (в л/сек)	4.2 ±0.16	4.2 ±0.18	-	4.16 ±0.76	<0.2	4.5 ±0.17	<0.1
Пневмо-тахометрия выдоха (в л/сек)	3.7 ±0.20	4.0 ±0.17	<0.2	3.6 ±0.20	<0.5	4.5 ±0.19	<0.001

Таким образом, у здоровых лиц моложе 50 лет установлено статистически достоверные изменения некоторых показателей ФВД на протяжении суток в виде уменьшения величины МОД ночью, повышения ПО₂ в вечернее время, увеличения КИО₂ в полдень и мощности выдоха (по данным пневмотахометрии) ночью.

Анализ данных по изучению суточной динамики показателей ФВД у здоровых старше 50 лет свидетельствует об определённой закономерности суточных колебаний ряда исследуемых параметров, несколько отличающейся от таковой у лиц моложе 50 лет. Таблица 2.

Таблица 2

Суточная динамика показателей ФВД у здоровых старше 50 лет

Показатели ФВД	Время суток в часах						
	7	12		22		2	
	M±m	M±m	Рразности	M±m	Рразности	M±m	Рразности
ЧД(в мин)	15.0 ±0.60	15.0 ±0.74	-	15.0 ±0.64	-	10 ±0.79	<0.001
МОД (в л/мин)	10.5 ±0.51	11 ±0.59	0.5	11.0 ±0.71	0.2	9.2 ±0.70	<0.05
ПО2 (в мл/мин)	250 ±15.3	259 ±16.0	-	277 ±20.9	0.5	230 ±15.4	<0.1
КИО2 (в мл/л)	25.0 ±2.28	23.0±2.68	0.2	25.0 ±2.77	-	26.0 ±2.93	0.3
ЖЕЛ(в л)	3.1 ±0.01	3.1±0.01	-	3.1 ±0.61	-	3.1 ±0.01	-
МВЛ (в л/мин)	68 ±5.07	65±3.8	0.2	66 ±3.7	0.5	62.0 ±4.46	<0.2
РД (в л/мин)	6.8 ±0.74	5.9 ±0.59	<0.05	5.9 ±0.05	<0.05	7.2 ±0.20	0.2
ПСДВ (в л/мин)	22.0 ±1.11	21.0 ±1.22	<0.1	21.0 ±1.3	0.2	19.0 ±1.04	<0.01
Пневмо-тахометрия вдоха (в л/сек)	3.5±0.20	3.7 ±0.24	<0.2	3.5 ±0.15	-	3.4 ±0.15	0.2
Пневмо-тахометрия выдоха (в л/сек)	3.3 ±0.22	3.5 ±0.25	<0.1	3.1 ±0.17	<0.1	3.2 ±0.18	0.2

Как видно из представленных в таблице 2 данных, у здоровых старше 50 лет ЧД увеличивается в ночное время достоверно по сравнению с её уровнем в утренние часы. МОД статистически достоверно уменьшается ночью. РД уменьшается в полдень и вечером (в 12.00 и 22.00). ПСДВ снижается ночью (в 02.00). Мощность вдоха и выдоха, по данным пневмотахометрии, существенно не изменяется на протяжении суток. Таким образом, различие в суточной динамике параметров ФВД у здоровых моложе и старше 50 лет проявилось в уменьшении частоты дыхания ночью в группе лиц старшего возраста, тогда как у молодых ЧД в 1 минуту была стабильной в течение суток. У лиц старше 50 лет ПСДВ достоверно снижался ночью,

а лиц моложе 50 лет ПСДВ был стабилен. Резерв дыхания (РД) у старшей группы снижался в полдень и вечером (в 12.00 и 22.00), а у лиц моложе 50 лет РД не изменял своего уровня на протяжении суток. Показатели пневмотахометрии вдоха и выдоха в возрасте старше 50 лет были стабильными, тогда как у здоровых моложе 50 лет мощность выдоха, по данным пневмотахометрии, увеличивалась ночью. Уровень максимальной вентиляции лёгких (МВЛ) у лиц моложе 50 лет был значительно выше, чем у здоровых старшего возраста. Однако суточная динамика в обеих возрастных группах была одинаковой - без статистически достоверных колебаний МВЛ. Рис.1.

Рис.1. Суточный профиль максимальной вентиляции лёгких у здоровых молодежи (сплошная линия) и старше 50 лет (пунктир).

Заключение

Обнаруженная в наших исследованиях закономерность суточных колебаний некоторых показателей ФВД у здоровых молодежи и старше 50 лет очевидно обусловлена механизмом действия «биологических часов», расположенных в супрахиазматических ядрах диэнцефально-гипоталамической области и регулирующих различные физиологические функции организма, в том числе, функцию внешнего дыхания. Подтверждением подобной гипотезы могут служить результаты исследования Г.М. Покалёва и М.П. Кузнецовой (1975), проведенных у больных с гипоталамическим синдромом, у которых была установлена аperiodичность суточного ритма продукции 17-ОКС. Максимум последней наблюдалась ночью, тогда как у здоровых отмечалось достоверное увеличение продукции 17-КС и 17-ОКС в 1-ю половину дня и снижение - во 2-ю половину суток. Различия ритма суточных колебаний показателей ФВД у здоровых молодежи и старше 50 лет, по-видимому, обусловлено возрастными особенностями функционального состояния супрахиазматических ядер диэнцефально-гипоталамической зоны и связанных с ней нервных и эндокринных структур, а также возрастными различиями нейро-гормональной и гуморальной регуляции деятельности аппарата внешнего дыхания.

Литература

1. Заславская Р.М., Векленко Г.В., Сейтмагамбетова С.А. Лёгочные синдромы и проблемы терапии // -М.:ИД «Медпрактика-М»2007.-208с.
2. Заславская Р.М., Сражетдинова Н.Ш. Суточная периодика показателей функции внешнего дыхания у практически здоровых лиц.// Бюлл.Эксперим. Биол. и медицины.- 1974.-№12.- с.5-8.
3. Кокин В.С. К вопросу о состоянии бронхиальной проходимости в разные часы суток. // Педиатрия.-1967.-т.46.-№4.-с.16-19.
4. Хасис Г.Л. Материалы к изучению биологических ритмов вентиляционной функции лёгких в разные часы суток у здоровых людей // Тез. Науч. Конф. Биологические ритмы. Горький.-1970.-с.9.
5. Хасис Г.Л. Показатели внешнего дыхания здорового человека. // Кемерово.-1975.-ч.1.- №2.- 250с.
6. Покалёв Г.М., Кузнецова М.П.-Суточные (циркадные) ритмы физиологических колебаний и их диагностическое значение. // Тез.науч. конф., Горький ,- 1975- с.11-12.